

Pedoman Focus Group Discussion (FGD)

Judul Penelitian	: Scrum Master's Perspectives on AI-Driven Agile Project Management: A Qualitative Study in an Indonesian Telecommunications Firm
Tujuan FGD	: Mengidentifikasi dan memahami pengalaman dan perspektif scrum master terhadap implementasi AI dalam agile project management
Moderator	: Sita Chofifah Oktarulaa
Durasi Diskusi	: 3x30 menit/sesi
Jumlah Peserta	: 10 Orang Scrum Master

Aturan Diskusi

1. Terdapat 3 tema diskusi dengan durasi diskusi 30 menit/tema
2. Satu orang berbicara dalam satu waktu
3. Tidak ada jawaban benar dan salah, semua pendapat dihargai
4. Diskusi direkam untuk keperluan analisis
5. Seluruh data akan dianonimkan dan dijaga kerahasiannya

General Check

1. Siapa nama anda dan berapa lama pengalaman di agile project management?
2. Bagaimana kesiapan untuk mengimplementasikan AI dalam project management?

Tema 1: Inovasi

1. Bagaimana pengalaman implementasi AI dalam agile project management?
2. Bagaimana implementasi AI dalam agile project management yang ideal?

Tema 2: Tantangan

1. Apa saja tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan AI dalam agile project management?
2. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk implementasi AI dalam agile project management?

Tema 3: Dampak

1. Bagaimana implementasi AI dalam agile project management memengaruhi peran Scrum Master?
2. Bagaimana implementasi AI dalam agile project management memengaruhi tim atau proyek?